

ÓZLESTIRIW YAMASA RASTRATA JOLI MENEN TALAN- TARAJ ETIW JINAYATINIŇ JINAYATLI-HUQIQIY KLASSIFIKACIYASI

Uteeva Baǵdagul Matmuratovna

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti
70420114 - «Jinayat nizamshılıǵın qollaw teoriiyası
hám ámeliyatı» qanigeligi 2-kurs magistrantı.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10023836>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-October 2023 yil
Ma'qullandi: 15- October 2023 yil
Nashr qilindi: 20- October 2023 yil

KEY WORDS

*Mal-múlk, múlk formaları,
rastrata etiw, jámiyetlik qáwipli
qılmıs, Puqaralıq kodeksi, Jinayat
kodeksi, Jinayat huqıqı.*

ABSTRACT

*Ózlestiriw yamasa rastrata joli menen talan-taraj etiw
jinayatiniŇ jinayatli-huqiqiy klassifikaciyasi haqqında
sóz etildi.*

Kirisiw (Introduction). Sociallıq qatnasıqlar rawajlanǵanı sayın jámiyettegi qatnasıqlar sistemasında quramalılısıp bara beredi. Ekonomikalıq qatnasıqlar rawajlanıp barar eken, insanlardıń turmıs tárizi, jasaw dárejesi menen bir qatarda mámlekettiń túrli iskerlik tarawlarında rawajlanıp baradı. Sol sebeplide, ekonomikalıq qatnasıqlardı rawajlandırmastan turıp, mámlekettiń aldına qoyǵan kóplegen maqset hám wazıypalardı ámelge asırıw qıyın. Sonlıqtan da, dunya mámleketleri óz nizamshılıǵında ekonomika qáwipsizligin támiyinlewshi yuridikalıq nızamlardı eń tiykarǵı normalar sıpatında belgileydi. Ózbekstan Respublikası Konstituciyasınıń 65-66-statyalarında *múlk formalarınıń teńligi, jeke menshiktiń qol qatılmaslıǵı, mal-múlk iyesiniń óz múlkinen óziniń qálewine kóre paydalanıwı, múlk formalarınıń mámleket qorǵawında ekenligi* [1]belgilep qoyılǵan.

Múlktiń qol qatılmaslıǵı túsiniǵi Áyyemgi Rimniń 12-keste nızamında da óz kórinisin tapqan. Franciyada 1789 -jilda qabıl etilgen “Insan hám puqara huqıqları haqqında”ǵı Deklaraciyanıń 17-statyasında *“múlk qol qatılmas hám múqaddes huqıq bolıp, onnan hesh kim tartıp alıwı múmkin emes, nızamlı túrde belgilengen jámiyetlik zárúrlük talap etken jaǵdaylar bunnan tısqarı, sonıń menen birge, ádalatlı hám aldınan taban tólew shárti menen bul huqıq shekleniwi yamasa tartıp alıwı múmkin”* dep belgilengen. 1948-jil 10-dekabrde qabıl etilgen “Insan huqıqları boyınsha ulıwma dunya júzlik Deklaraciya haqqında”ǵı xalıqaralıq hújjetniń 17-statyasında *“Hár kim, jalǵız yáki birgelikte, múlkka iyelik etiw huqıqına iye. Hesh kim óz basımshalıq penen óz múlkinen ayrılıwı múmkin emes”* dep bekkemlep qoyılǵan. Bunnan tısqarı, 1966-jilda qabıl etilgen “Ekonomikalıq, sociallıq, materiallıq huqıqlar haqqında”ǵı xalıqaralıq Paktning 6-statyasında *shaxstıń bir qatar turaqlı ekonomikalıq huqıqların kepilleniwi* de biykarǵa emes. Germaniya Federativ Respublikasınıń 1949-jil 13-mayda qabıl etilgen Konstituciyasınıń 14-statyasında *“múlkshilik huqıqı kepillenedi, múlkshilikten paydalanıw jámiyet mápine zıyan*

jetkermewi hám unamlı jaǵdaylarǵa xızmet etiwı kerek" ligi ayıp ótilgen. Jámiyettin' ekonomikalıq tiykarı esaplanǵan múlkshilik formaların qol qatılmaslıǵı Rossiya Federaciyası Konstituciyasınıń 35-statyasında, Qazaqstan Respublikası Konstituciyasınıń 26-statyasında, 1947-jıl 27-dekabrde qabıl etilgen Italiya Konstituciyasınıń 42-statyasında, Yaponiya Imperiyası Konstituciyasınıń 29-statyasında, Qubla Kareya Respublikası Konstituciyasınıń 23-statyasında, Singapur Respublikası Konstituciyasınıń 160-statyasında keltirip ótilgen.

Demek, hár bir mámleket múlk formaların teńligine tikkeley yuridikalıq mazmun baǵışlar eken, oǵan qarsı qaratilǵan hár qanday jámiyetlik qáwipli qılmısqa qarsı keskin gúres júrgizedi. Múlkke qarsı qaratilǵan talan-taraj jınayatları jámiyettin' ekonomikalıq tiykarına qarsı qaratilǵan eń qáwipli táreplerden biri bolıp tabıladı. Sol sebeplide, kóplegen mámleketler, sonday-aq, biziń respublikamızda da múlkke qarsı qaratilǵan talan-taraj jınayatları, ásirese ózgeniń múlkin ózlestiriw yamasa rastrata arqalı talan-taraj etiw jınayatına qarsı keskin ilajlar kóriledi. Buǵan baylanıslı Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevtin' "...aldimizda turǵan taǵı bir wazıypa jeke menshik hám isbilermenlikti rawajlandırıwǵa irkinish berip atırǵan barlıq tosiq hám sheklewlerdi saplastırıwdan ibarat" [2,68] dep bildirgen pikirleri bunin' ámeliy dálili desek qátelespeymiz.

Temaga tiyisli ádebiyatlardıń analizi (Literature review). Ózlestiriw yamasa rastrata joli menen talan-taraj etiw jınayatınıń jınayatlı-huqıqiy klassifikaciyasin úyreniw aktual esaplanadı. Bul baǵdardaǵı ilimiy izertlewler búgingi kúnde de dawam etpekte. Atap aytqanda respublikamız ilimpazlarınan X.M.Rustamboyev, M.Usmonaliyev, B.D.Matmurodov, X.R.Ochilov, Sh.Haydarov hám basqalar. Bul maqalanı jazıwda joqarıda atları keltirilgen avtorlardıń kitapları metodologik derek retinde belgilendi.

Izertlew metodologiyası (Research Methodology). Izertlewde sistemalı-analiz, funktsional, tariyxılıq, logikalıq, usıllarınan paydalanıldı.

Analiz hám nátiyjeler (Analysis and results). Ózbekstan Respublikası Konstituciyasınıń 66-statyasında "Mal-múlk iyesi ózine tiyisli bolǵan mal-múlkke óz qálewinshe iyelik etedi, onnan paydalanadı hám onı iqtıyar etedi. Mal-múlkten paydalanıw qorshaǵan ortalıqqa zıyan jetkermewi, basqa adamlardıń, jámiyet hám mámleket huqıqların hám de nızamlı máplerin buzıwı kerek. ..." [1] dep belgilep qoyılǵan. Ekonomikanıń tiykarı esaplanıwshı múlk formaları birdey formada rawajlanıwı ushın nızam olardı óz tásir sheńberine alıwı kerek. Múlk, tikkeley, Puqaralıq kodeksiniń 167-statyasında belgilep qoyılǵanı sıyaqlı jeke múlk hám ulıwmalıq múlk formalarına bólinedi. Jámiyetlik qatnasıqlardı tártipke salıwǵa qaratilǵan hár túrli normativ-huqıqiy hújjetler hám olardıń sistemalastırılǵan forması yaǵnıy kodekslar hár eki múlk formasına iyelik etiw, onnan paydalanıw, iqtıyar etiw hám sol processte júzege keliwi múmkin bolǵan dawlar hám nızam buzıwshılıq jaǵdayların qatań tártipke salıwǵa xızmet etedi. Sonday-aq, Jınayat kodeksiniń III bólim X bap (164-169-statyaları) joqarıda keltirilgen múlk formaların talan-taraj etiwge qaratilǵan jámiyetlik qáwipli qılmıslardı óz ishine qamtıp alǵan. Bul talan-taraj jınayatları arasında biz toqtalıp ótiwimiz kerek bolǵan ózlestiriw yamasa rastrata qılıw joli menen talan-taraj etiw jınayadı basqa jámiyetlik qáwipli qılmıslardan óziniń bir qatar qásiyetlerine kóre parıqlanadı: mámleket mápi, múlkin zıyan jetkiziledi; mal-múlk isenip tapsırılǵan shaxs óz minnetlemelerin ózimshilik penen buzadı; talan-taraj etilgen múlk eki túrli kóriniste ózlestiriledi yamasa rastrata etiledi; xızmet yamasa lawazım jorıqnaması boyınsha háreket

etip atirgan shaxs mulkti talan-taraj etiw processinde bir qatar hujjetlerdi qalbekilestiredi yamasa qalbekilestirmesten jasirin formada mulkke ziyani jetkeredi. Bul talan-taraj formasi kobinese social qawiplilik darejesi joqari ekenligi, tergew ham sud processinde jinayattin toliq ashiv beriliwi menen juda ahmiyetli bolip tabiladi.

X.M.Rustamboyevtin' pikrine qaraganda, ozlestiriv degende, ayipliga isenip tapsirilgan yamasa onin iqtiyarinda bolgan ozgenin mulkin huqiqqa qilap, biypul saqlap qaliw ham keyinirek mal-mulk iyesine yamasa mulktin basqa iyesine ziyani keltirgen halda oz paydasina yamasa basqa shaxstin paydasina aliwga qaratilgan hareket bolip, ayipli usi mulkti ele iqtiyar etpegen boladi. Ozlestirivde ayipli iyelep algan mulkti mal-mulk iyesine yamasa mulktin basqa nizamlı iyesine qaytarıp beriwidin mumkinshiligi boladi [3]. Ayipliga isenip tapsirilgan yamasa onin iqtiyarında turgan mulkten paydalanıw yamasa onı iqtiyar etiw amelge asirilmagan boladi. Ayipliga isenip tapsirilgan yamasa onin iqtiyarında turgan mulk degende, lawazım wazıypaları yaki shartnamalıq qatnasıqlarğa kore yamasa arnawlı tapsırma munasibeti menen ozgenin mulkin iqtiyar etiw, basqarıw, jetkeriw, saqlaw boyınsha nizamlı kepilliklerdi amelge asırıwshı shaxstin iyeliginde turgan mulk tusiniledi.

M. Usmonaliyevtin "Jinayat huqiqi" sabaqligında, rastrata etiw tusinigine tomendegishe tusindirme berilgen: ayipliga isenip tapsirilgan yamasa onin iqtiyarında turgan ozgenin mulkin mal-mulk iyesi yamasa mulktin basqa iyesine ziyani jetkergen halda, usi mal-mulkti ozinin yamasa basqa bir shaxstin paydasına nizamsız turde iqtiyar etiwın anlatadı. Rastrata etiwde mulkti mal-mulk iyesine yamasa mulktin basqa iyesine qaytarıwdin mumkinshiligi bolmaydı [4]. Rastrata etiw jinayatında ayipli shaxs tuwrıdan-tuwrı isenip tapsirilgan yamasa ozinin iqtiyarında turgan mulkti oz paydasına yamasa basqa adamlardin paydasına "jeb jiberedi". Talan-tarajdin rastrata formasi ozlestirivden usinin menen pariqlı qiladı yagniy ozlestirivde talan-taraj etilgen mulk ozinin' nizamlı iyesine qaytarılıwı mumkin, rastratada talan-taraj etilgen mulk ayıplıda bolmaydı, ol satilgan, sıylıqqa berilgen bolıwı mumkin, yagniy mulk iyesine talan-taraj etilgen mulktin tek mugdarın qaytarıw mumkinshiligine iye boladı.

Ozlestiriv yamasa rastrata etiw jinayatınin tikkeley obekti – ayipliga isenip tapsirilgan yamasa onin iqtiyarında bolgan ozgenin mulkin qorgawga qaratilgan jamiyetlik qatnasıqlar esaplanadı [3].

Ozlestiriv yamasa rastrata etiw jinayatınin predmeti retinde har qanday materiallıq korinistegi buyımlar, pul ham qımbatlı qagazlar, basqa mal-mulk, sonday-aq, mulkshilik huqiqar, jer uchastkaları, imaratlar, jer menen tikkeliy baylanısqa mal-mulk sıyaqlı har qanday korinistegi mulkti sanap otıwımız mumkin [5].

Ozlestiriv yamasa rastrata etiw jinayati obektiv tarepten ayipliga isenip tapsirilgan yamasa onin iqtiyarında turgan mulkti ozlestiriv yamasa rastrata etiw jolı menen talan-taraj qılıwda anlatiladı.

Ozlestiriv yamasa rastrata etiw jolı menen talan-taraj etiw jinayatınin subyekti – ozgenin mulki isenip tapsirilgan yamasa onin iqtiyarında bolgan, jinayat juz bergenge shekem 16 jasqa tolgan aqıl-esi bar shaxslar. Mulki isenip tapsirilgan yamasa iqtiyarında mulk turgan shaxs gana, yagniy xızmet minneti, shartnama munasibetleri yamasa arnawlı tapsırma munasibetleri menen sol mulkti iqtiyar etiw, basqarıw, jetkeriw, saqlaw boyınsha kepilliklerdi amelge asirgan shaxs (bazashı, tamıynatshı, buxgalter, satıwshı, kassir) ozlestiriv yamasa rastrata etiw jinayatınin subyekti bolıwı mumkin.

Shaxstı Ozbekstan Respublikası Jinayat kodeksinin 167-statyası 2-bolim a-bandi menen

óztelstiriv yamasa rastrata etiw jinayatiniń summası kóp muǵdarda júz bergende ayıplaw múmkin. Eger shaxs óztelstiriv yamasa rastrata etiw jinayatın az muǵdarda ámelge asırǵan bolsa onıń háreketlerin Ózbekstan Respublikası Jinayat kodeksiniń 167-statyası menen emes, kerisinshe Ózbekstan Respublikası Basqarıw juwaparlik haqqındaǵı kodekstiń 61-statyası menen *yaǵnıy múlkshilik formasına qaramastan kárxana, shólkemlerdiń mal-múلكin urlaw, óztelstiriv, rastrata etiw, lawazımınan kerı maqsette paydalanıw yamasa jalataylıq jolı menen az muǵdarda talantaraj qılıw* norması boyınsha kvalifikaciya etiledi [6]. Talan-taraj etilgen múlktiń muǵdarı bazalıq esaplaw muǵdarınıń otız esesinen aspasa, bunday talan-taraj az muǵdarda talan-taraj etiw dep ataladı. Shaxs ózgeniń múلكin óztelstiriv yamasa rastrata etiw boyınsha kóp muǵdarda ámelge asıratuǵın bolsa onıń háreketleri Ózbekstan Respublikası Jinayat kodeksiniń 167-statyası 1-bólimi menen qamtıp alınadı. Bazalıq esaplaw muǵdarınıń úsh júz esesinen bes júz esesine shekem bolǵan muǵdar kóp muǵdar dep bahalanadı hám bul muǵdar shaxstıń háreketlerin Ózbekstan Respublikası Jinayat kodeksiniń 167-statyası 2-bólim “a” bándi menen kvalifikaciya etiwge alıp keledi.

Juwmaq (Conclusion). Juwmaq retinde sonı aytıw múmkin, búgingi kúnde ekonomikanıń túrli tarmaqlarında júz berip atırǵan óztelstiriv yamasa rastrata etiw jinayati túrli usıllarda júz berip atır. Bul oǵan qarsı keskin gúres alıp barıw kerekligin ańlatadı. Bul jinayattıń huqıqiy táreplerin ashıp beriwde ámeliyat hám teoriyada házirge shekem mashqalalar ushırasıp turmaqta.

Paydalanılǵan ádebiyatlar dizimi (references):

1. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASI. Mazkur yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 2023-yil 30-aprel kuni o'tkazilgan O'zbekiston Respublikasi referendumida umumxalq ovoz berish orqali qabul qilingan. <https://lex.uz/docs/-6445145>
2. Sh.M.Mirziyoev “Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib yangi bosqichga ko‘taramiz” 1-T Toshkent “O‘zbekiston” 2017.
3. M.H.Rustamboyev. Jinoyat huquqi (Maxsus qism). T.; “O‘qituvchi” -2003.
4. M.Usmonaliyev. Jinoyat huquqi. (Maxsus qism). Darslik. “Yangi asr avlodi” -T.;2005.
5. Fuqarolik kodeksi. -T: “ADOLAT” nashriyoti. -2018-yil. 81-83-moddalarning umumiy mazmuni.
6. O'zbekiston Respublikasi Oliy sud plenumining 2004-yil 21-mayda qabul qilingan “Jazolarni liberallashtirish to'g'risidagi qonunni iqtisodiyot sohasidagi jinoyatlarga nisbatan qo'llashning ayrim masalalari haqida”gi 4-sonli qarorining 2-bandi